

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Имамов Э.З.¹, Каримов Х.Н.¹, Аскарлов М.А.², Имамов А.Э.³

¹Ташкентский университет информационных технологий – ТУИТ,

²Ташкентский химико-технологический институт – ТХТИ,

³Академия МВД Республики Узбекистан, E-mail: azizimamov@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-1543-2944>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411952>

Рассматривается:

- в чем разница между зеленой экономикой и зеленой энергетикой?
- законодательной основой зеленой энергетикой является резолюция ГА ООН 1978 года,
- естественные источники глобальной проблемы энергетикой,

Введение.

В чем разница между зеленой энергетикой и зеленой экономикой? Разница в том, что:

Зеленая экономика — это **общая модель** экономического **развития**, которая стремится к разумному балансу между ростом и сохранением природы и **включает в себя зеленую энергетикой** - как один из своих **ключевых компонентов**

Зелёная энергетика – это получение энергии из ВИЭ. Отсутствие или минимальные выбросы вредных парниковых газов (что замедляет изменение климата и защищает окружающую среду от серьёзных экологических последствий) в этом ключевое её отличие от углеводородной энергетикой!

Резолюция ГА ООН 1978года по классификации ВИЭ
(кроме энергии Солнца ещё 8 других)

Таблица

Энергия биомасс из различных отходов	Энергетические плантации (с/х, древесно-растительно-травяная)
3. Энергия водных потоков (до 1 МВт)	4. Термальная энергия источников
5. Энергия морей и океанов приливы и отливы	6. Тепловая энергия Земли, воздуха из бытовых отходов
7. Энергия ветра	8. Торф

Глобальные проблемы энергетикой

Мировая энергетика сегодня через экономику, экологию, социальную сферу и даже международную безопасность (существует мировая зависимость от ископаемых источников энергии: нефти, газа и угля) сталкивается с комплексом острых, чрезвычайно актуальных и глобальных проблем.

Ресурсы углеводородов распределены по планете крайне неравномерно, они ограничены и, практически, исчерпаны. Оценка их исчезновения в масштабе времени следующие: нефть - 25÷40 лет; газ - 70÷90 лет; уголь - 250÷1000 лет.

В мировой энергетике уголь, газ и нефть пока доминируют, но потенциал ВИЭ - возобновляемых источников энергии даёт основания для оптимизма. Альтернативная энергетика по многим техногенным, экологическим и экономическим параметрам превосходит органическое энергопотребление. Её возобновляемость в практической неисчерпаемости.

Какова ситуация к 2024 году с потреблением энергии по видам на сегодняшний день можно видеть из таблицы¹:

Структура мирового энергопотребления (в %)		Из 32,1% мировое энергопотребление отдельно по видам ВИЭ	
Уголь	34,5	Ветряная энергия	12,7
ВИЭ	32,1	Солнечная энергия	9,0
Газ	23,5	Гидроэнергия	7,0
Ядерная энергия	9,1	Энергия биомассы	2,6
Нефть	0,7	Приливная и геотермальная энергия	0,8

Значит, существует зависимость между совокупным удельным потреблением по видам энергии и ВВП на душу населения. Существует также проблема с народонаселением и энергопотреблением: численность населения планеты (DSW) достигла к концу 2024 года 8,156 млрд. и при этом, если ежегодный рост населения составлял 1%, то рост потребления энергии человечеством возрастал на 4%.

Эту экологическую и экономическую задачу решать нужно в мировом масштабе с учетом новейших достижений науки, техники и технологий. Это касается в первую очередь солнечной энергетике и поиска путей повышения её эффективности. Солнечная энергетика — направление альтернативной энергетике, основанное на использовании энергии солнечного излучения. Солнечная энергетика активно развивается во всем мире, предлагая экологически чистую альтернативу традиционным источникам энергии. В интересах будущего человечества большой вклад может внести эта экологически чистая солнечная энергетика.

Солнечная энергетика в Узбекистане

В Узбекистане в последние годы к этой проблеме отнеслись весьма серьёзно в государственном масштабе. И вот вам результаты: к 2030 году долю возобновляемых источников энергии намерено увеличить до 54% в общем объёме электрогенерации (новые 8 ГВт СЭС, 12ГВт ВЭС, 2,1 АЭС и 3,9 малые ГЭСы плюс старые около 12ГВт). Значительно расширятся региональные и международные сотрудничества в области «зелёной энергетике».

За этот период ожидается строительство дополнительных «зелёных мощностей» на 19 ГВт. Уже к 2025 году планируется ввести 18 солнечных и ветровых станций мощностью 3,4 ГВт, а также системы хранения энергии мощностью 1,8 ГВт. А в течение следующих двух лет планируется реализация масштабной программы по созданию более

¹ <https://www.iais.uz/ru/outputnew/mirovaya-generatsiya-elektroenergii-v-2024-godu-balans-mezhdu-uglerodnoy-inertsiey-i-zelyony-m-povorotom>

2000 малых микро-ГЭС мощностью до 3,9ГВт. Это составит годовое потребление 5 миллионов домохозяйств.

В 2024 году уже введены шесть «зелёных» электростанций общей мощностью 2,4 ГВт (в Джизакской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Бухарской и Кашкадарьинской областях). В Тамдынском районе Навоийской области введена — первая очередь ветряной электростанции.

Выработка электричества на солнечных и ветряных электростанциях выросла до 11,6% и достигла 7,78 млрд кВт·ч (доля в генерации).

Проблема инженерно-эксплуатационных специалистов в солнечной энергетике

Однако распространение солнечной энергетики повсеместно тормозится рядом обстоятельств. Главных из них, как не странно, является практическое отсутствие инженерно-эксплуатационных специалистов в этой сфере электропотребления. Солнечная энергетика имеет весьма своеобразное отличие от основных известных видов энергетики (гидро и термо энергетика, атомная и ветровая энергетика), что она производит постоянный ток, а все ГЭС, ТЭЦ, АЭС, ВЭС–ы вырабатывают переменный ток.

Вся мировая практика потребления электричества в 20 столетии опиралась на электрические устройства, работающие на переменном токе. Естественно, такая тенденция не могла не отразиться и в системе подготовки инженерно-технических кадров, в которой до сих пор, в основном, электрические проблемы производства и потребления сводились к работе устройств, работающих на переменном токе. Та же ситуация была и вузах. Все вопросы рассмотрения проблем переменного электричества касались в основном области фундаментальных научных знаний (например, знаний по физики) и специальных дисциплин по изучению и эксплуатацию различных специфических электрических приборов и устройств. Кроме того она коснулась также законодательных проблем организации и проведения производственных практик будущих инженеров-энергетиков, а также проблемы распределения и трудоустройства после окончания учебы.

Поэтому переход на потребление постоянного электричества делает необходимым существенный пересмотр учебных планов, программ дисциплин и программ прохождения производственных практик. Пересмотру подлежат также и юридические положения о взаимодействии учебного заведения и производства, проблемах трудоустройства и организации производственных практик. Все это становится особенно важным также и для дуальных образовательных учреждениях [1-3].

Модернизация учебного процесса

Необходимо рассмотрение ряда обязательных вопросов и проблем, подлежащих безотлагательному коренному пересмотру, а в дальнейшем – к внедрению в учебный процесс всех энергетических направлений технического бакалавриата. Выводы по этим вопросам и проблемам вытекают из материалов совместного тщательного изучения богатого накопленного международного опыта, в частности, опыта зарубежных европейских университетов Италии, Испании и Португалии.

Начиная с 2023 года, организованы в ТУИТ совместные с ними исследования, которые ведутся по программе Erasmus+ в рамках проекта «DEBSEUz» - Разработка

целевой образовательной программы для бакалавров в области солнечной энергетики в Узбекистане. Особенность проекта «DEBSEUz» в том, что предполагает **заранее подготовить** систему высшего профессионального образования страны к **бесперебойному обеспечению** местными специалистами будущей процесс эксплуатации солнечных электростанций (54% энергии будет в 2030 год, а ни одного электрика бакалавра пока нет! А должны быть! Иначе все СЭС – а они все отдаленные - станут бесхозными!) [4-5].

В качестве первоочередных задач высшего профессионального технического образования предлагается незамедлительное решение следующих научных, образовательных и административно-управленческих (законодательных) проблем, связанных, в недалеком будущем, с массовым процессом эксплуатации солнечных электростанций. **Необходимо** трансформировать учебный план, внести соответствующие **дополнения** новыми сведениями во все специальные дисциплины энергетического бакалавриата учебными материалами, касающимися солнечного электричества. Например, особенно тщательно представить следующие проблемы:

- Физика промышленного преобразования различных энергий в электрическую энергию.

- Особенности прямого и переменного электричества.

- Фотоэлектрические солнечные станций, принцип их работы, установки и дополнительные оборудования: СЭС автономного обеспечения, гибридная автономная соединенная с сетью, гибридная автономная типа система «солнце - ветер», СЭС из солнечных панелей и резервного дизель-генератора.

- Башенные солнечные электростанции-БСЭС

- Законодательное обеспечение развития солнечной энергетики в Узбекистане.

Необходимые дополнения к изменениям

Каждая из выше перечисленных проблем, связана с процессом эксплуатации солнечных электростанций, содержит в себе ряд обязательных для исполнения дополнительных учебно-теоретических вопросов. Эти дополнения дают научное обоснование их необходимости. Например, дополнение к первой проблеме об истории открытия закона электромагнитной индукции Фарадея, позволит понять студентам причину длительного игнорирования в промышленном масштабе использования постоянного электричества в прошлом. А суть законодательного обеспечения проблемы организации и проведения производственных практик, распределения на работу, прохождения регулярных курсов повышения квалификации будущих инженеров-энергетиков, работающих с устройствами постоянного электричества в том, что в бакалавриате требуется существенный пересмотр учебных планов, программ дисциплин и программ прохождения производственных практик с дальнейшим их нормативно-правовым утверждением в МВСНИУ РУз.

Подготовка юридически апробированных документов

Рост будущего специалиста, его карьерный профессионализм обеспечивается только через комплекс юридически грамотных профессиональных положений бакалавриата.

Устаревшие нормы, нормативы и положения, формирующие учебный процесс служат причиной их игнорирования или даже полного отрицания. Поэтому высшая ответственность ложится на разработчиков и создателей научно-обоснованных и

актуальных юридически *апробированных* документов (нормативно-организационных, научно-методических образовательных). Заблаговременная модернизация процесса подготовки специалистов–электротехников в области солнечной энергетики был мотивирован некоторыми обстоятельствами. Вот они:

- такие небывало высокие значений энергетических мощностей, электрические оборудования и устройства, вырабатывающие постоянное электричество, требуют иных знаний, иных эксплуатационных навыков, а также требуют особо подготовленных специалистов–электротехников;

- если до 2022 года в республике практически отсутствовало производство солнечной энергетики, то до 2030 года страна запланировала довести объем энергетических мощностей солнечных электростанций до 8ГВт, что составит почти 28% общего объема энергетических мощностей страны;

- в существующих направлениях подготовки бакалавров по электротехнике **практически отсутствуют** сведения и соответствующие знания о солнечном электричестве, его производстве и эксплуатации;

- подготовка бакалавров для производства и эксплуатации масштабного солнечного электричества вызывает острую необходимость срочной модернизации всего учебно-методического комплекса (УМК) бакалавриата и курсов повышения квалификации и переподготовки кадров.

Башенные солнечные электростанции

Дадим более подробно информацию о Башенных солнечных электростанциях или гелиоконцентраторах – БСЭС, получившие приоритетное развитие именно в Узбекистане в далеком 20 веке. Они работают по принципу испарения воды под действием солнечного излучения - в центре БСЭС имеет черный резервуар с водой, излучение от гелиостатов - обычные несколько сот (или даже – тысячи) зеркал, закрепленные на управляемой подвижной опоре, направляют на приемник энергии солнечного излучения, зеркала соединены с компьютерной системой позиционирования (к Солнцу), которая в зависимости от месторасположения Солнца, направляет отраженные лучи от всех гелиостатов на резервуар. У нас в Паркенте эта одна из крупнейших в мире башенных Солнечных печей (1985 год, академики Александров, Азимов, Рискиев руководили его строительством и в 1990 году - пуском). В ней действуют 3300 управляемых компьютером зеркал, концентрированное излучение которых нагревает воду в резервуаре и затем пар создает переменное электричество.

Это гелиоконцентратор — термальная солнечная **электростанция** с башней-приемником. и пересекающимися полями зеркал. Внешне «фабрика по производству энергии» выглядит обычно для сооружений подобного типа.

Гелиоконцентраторы отражают свет (точнее, энергию) в башню. В этом и кроется отличие от подобных проектов: Солнечно-топливная электростанция с двумя башнями-концентраторами и двумя полями зеркал давно работает в пустыне Мохаве в США и в китайской провинции Ганьсу. Ее мощность (содержит 60000 зеркал на 80 га с заявленной отражаемостью в техническом плане до 94%) будет достаточно , чтобы круглый год снабжать энергией какое-нибудь карликовое и энергоемкое государство. Говорят, такой

же принцип был и у зеркал Архимеда, с помощью которых якобы подожгли деревянные корабли римской армии²

Само название гелиоконцентратора отражает — в прямом и переносном смысле — принцип его действия: зеркала выстроены по кругу так, чтобы концентрировать энергию, приходящую от Солнца, проецируя ее на «приемник». На нем сталь не плавят, а используют для более наукоемких процессов — например, получения водорода из метана.

Заключение

Основной целью данной статьи является привлечение внимания общественности к актуальной проблеме современности: о необходимости на примере солнечной энергетики незамедлительной трансформации системы подготовки инженерно-технических кадров на основе правовых, физико-технологических аспектов зеленой энергетики. Реализация такой задачи ускорит внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, повысит эффективность научно-исследовательских работ и укрепит взаимную интеграцию образования, науки и производства.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Э.З.Имамов, Т.А.Джалалов. Принципы наногелиоэнергетики или «Актуальные проблемы сочетания и развития двух технологий: функциональные нано материалы и повышение эффективности солнечных элементов» –Ташкент. Изд-во «Фан ва технология», 2015–112 с.
2. Стейлер Р. Нефть. Кто диктует правила миру, сидящему на сырьевой игле //Москва, 2011. 252 -с.
3. Мировая энергетика: основные тенденции, динамика, перспективы / Под ред. С.В. Жукова. – М.: ИМЭМО РАН, 2018. – 200 с.
4. Нурудинов С.М., Якупов З.Я. Проблемы и перспективы развития солнечной энергетики в текущей экологической ситуации. Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 12 (81) Том 2. 2024 г. – С. 1967-1975
5. Кенжаев З.Т. Состояние и перспективы развития солнечной энергетики // Молодой ученый. — 2017. — № 37 (171). — С. 6-7.
6. Горбенко О.Н., Рожкова А.А. Проблемы использования солнечной энергии // Современные наукоемкие технологии - 2014. № 5-2. С. 38-39
1. 7. Imamov A.E., Imamov E.Z., Kholmedov Kh.M., Karimov Kh.N., Khujamatov H., Askarov M.A. Solving the problem of training specialists in the operation of solar energy devices // *Science and innovation*, Vol. 2, Iss. 10, 2023, -pp.165-169
2. 8.E.Z.Imamov, Kh.N.Karimov, S.S.Xalilov, A.E.Imamov. // The future belongs to learning with an active process of self-education of students //«Science and innovation» international scientific journal. Volume 1 Issue 5. 2022. -С. 479-482.
3. E.Z.Imamov, X.N.Karimov, A.E.Imamov // Relevance, essence and tasks of solar energy in the light of the target educational program for bachelors in the field of solar energy in Uzbekistan // Ферганский политехнический институт международная научно-практическая конференция по теме «подготовка кадров по солнечной энергетике: технологии, методы и инструменты» программа. 20-21-сентябр. Фергана-2024. –С. 512-521

² <https://youtu.be/a2SRwg64rvs>

4. R.A.Muminov, E.Z.Imamov, X.N.Karimov, A.E.Imamov, M.A.Askarov // Расчет электрических параметров контактного поля нано-гетеро-перехода // Ферганский политехнический институт международная научно-практическая конференция по теме «подготовка кадров по солнечной энергетике: технологии, методы и инструменты» программа. 20-21-сентябр. Фергана-2024. –С. 110-117